

Сун Тао

аспирант, факультет искусств,
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова»,
e-mail: sogntao9208@gmail.com

Sun Tao

Postgraduate student, Faculty of Arts,
Lomonosov Moscow State University

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МЕЦЕНАТСТВА В ИСКУССТВЕ КИТАЯ

Аннотация. Изучение меценатства является новой исследовательской темой в искусствоведении в Китае, и в последние годы она постепенно завоевывает внимание ученых-теоретиков не только в искусствоведении, но в других направлениях науки и практики. Тем не менее, теории искусствоведения все еще не хватает методологических работ по раскрытию истории, функции, роли меценатства в развитии культуры и искусства, имеющих практическую значимость для обоснования условий и организации движения меценатов в Китае.

Анализ научно-практической литературы, основных траекторий академических исследований, представлений и отношения к указанной теме учёных и практиков искусства – позволил автору обозначить существенные характеристики направлений истории развития меценатства в Китае. Автор раскрывает «исследовательский бум», последовавший за внедрением социологического подхода к искусству, – как разделительную линию для объяснения истории этого феномена. В статье делается попытка разделить ее на два этапа: начальный и этап систематического внедрения социологических методов в искусствоведении.

Результаты диссертации поддержаны Китайским Стипендиальным Советом (CSC) Китайской Народной Республики.

Ключевые слова: христианские ценности, христианский гуманизм, произведения искусства, христианская живопись, фреска, психологическая дифференциация.

HISTORY OF THE STUDY OF PHILANTHROPY IN THE ART OF CHINA

Abstract. The study of philanthropy is a new research topic in art history in China, and in recent years it has gradually gained the attention of theoretical scientists not only in art history, but in other areas of science and practice. Nevertheless, the theory of art history still lacks methodological works on the disclosure of history, function, role of philanthropy in the development of culture and art, which are practical in substantiating the conditions and organization of the movement of philanthropists in China.

Analysis of scientific and practical literature, the main trajectories of academic research, ideas and attitudes of scientists and practitioners of art to this topic - allowed the author to outline significant characteristics of the history of the development of philanthropy in China. The author reveals the "research boom" that followed the introduction of a sociological approach to art – as a dividing line to explain the history of this phenomenon. The article attempts to divide it into two stages: the initial and the stage of systematic introduction of sociological methods in art science.

The results of the dissertation were supported by the Chinese Scholarship Council (CSC) of the People's Republic of China.

Keywords: philanthropy, philanthropy, history of the development of philanthropy in China, sociological approach, sociology of art, sociological method in art science.

Начальный этап исследования меценатства в Китае

История меценатства является малоисследованной темой в искусствоведении. Первая китайская работа на тему меценатства была опубликована в 1986 году [1]. Это авторский доклад был составлен по содержанию прослушанной автором лекции Питера Зельцера, выдающегося профессора истории искусств Калифорнийского университета в Беркли.

Отметим, в 1986 году Петер Зельц был приглашен Академией изящных искусств Чжэцзяна прочитать серию лекций на тему «Современное американское искусство», одна из которых была посвящена «Художественному меценатству в Америке».

Однако тема спонсорства в области искусства не стала предметом интереса китайских ученых, самым убедительным подтверждением чего является то, что с 1986 по 1998 гг. на тему спонсорства в области искусства мы смогли найти всего четыре статьи на китайском языке. Содержание этих статей было направлено на рассмотрение влияния и роли спонсорства в области иностранных искусств, причем две статьи были опубликованы в журналах «Art» [2] [3] («Art Hundreds» и «Art Garden (Изобразительное искусство в издании)»), остальные 2 – в Журнале экономической социологии [4] [5] (Сравнительные экономические и социальные институты и международные рынки). Если немного глубже взглянуть на подоплеку тематики и транслируемые ценности авторов этих статей, то легче найти внутреннюю связь.

Например, в 1988 году Сяо Цян написал в статье «Новые предприятия между бизнесом и искусством»: «Помимо промышленных предприятий, крупные банки, страховые компании, компьютерные компании и т.д. инвестируют значительные средства в искусство в Федеративной Республике Германии» [2]. По оценкам экономистов того времени, за два года немецкие компании потратили на финансирование искусства до 2,6 миллиарда немецких марок. Меценаты стремились повысить свой престиж и, таким образом, «установить искреннюю связь между искусством и экономикой» (цитируя директора «Филиппс Электроника»). Издательский отдел компании сделал это еще более очевидным: нельзя недооценивать значимость качества продукта и рекламу знаменитостей» [2]. Этот тезис, хотя и опубликованный в художественном журнале, практически не связан с внутренним смыслом искусства, а фокусируется на значении отношения к искусства в обществе.

Лю Хай в работе «Многонациональное спонсорство культуры и искусства крупными корпорациями» [4], опубликованной на форумах международных рынков в 1996-2005 годах, сделал то же самое, осветив ситуацию с международными концернами. В этой же статье Лю Хай «Международные рынки» [4] цитирует Петера Литтманна, председателя швейцарской компании одежды Hugo Boss и профессора экономики, обозначая основные стратегии международного меценатства, подчеркивая существенное влияние многонационального спонсорства на развитие мировой культуры и искусства.

Упомянем и более показательную статью в области экономических и управленческих наук «Большая роль корпоративного спонсорства и поддержки культуры и искусства», которая была опубликована в журнале «Сравнительные экономические и социальные системы», спонсором которого является Центральная академия истории и литературы партии. Содержание статьи раскрывает категорию «реформа экономической системы». Авторами выступили Йошихару Фукухара, третий президент «Shiseido», председатель совета директоров Японской ассоциации корпоративной культуры, и Лу Юн Сюэ, директор японского отдела документального перевода Центрального бюро компиляции и перевода Коммунистической партии Китая. В данной статье описывается влияние Ассоциации корпоративной культуры на развитие культуры и искусства с точки зрения направлений ее деятельности [5]. Несмотря на то, что ни один из двух авторов не имеет художественного образования и не получил специальной подготовки в области истории искусства, они имеют большой опыт и социальные связи в области корпоративных инвестиций и управления, а также японского перевода, соответственно.

Публикация Юань Сяна «Роль меценатства в итальянском ренессансе», вышедшая в «Art Garden» (Изобразительное искусство) в 1996 году является исключением в ряду упомянутых статей в связи с

рассмотрением вопроса некоторых исследований меценатства китайскими учеными в зарождающейся области истории искусства. Вместе с тем, отметим, что ее публикация также не привнесла системного взгляда и подхода в социологию искусства, воплощая собой лишь краткую основу, введение в древнюю историю зарубежного меценатства [3].

Судя по тому, насколько это научная литература, в основном, лишь поднимала вопрос и базировалась на изучении тенденций, современного состояния, роли зарубежного меценатства, краткой истории меценатства древних искусств, – в этих исследованиях отсутствовало упоминание об использовании значимых и надежных методов искусствоведения в период 1986-1998 годов. И, поэтому, результаты этих работ не могли удовлетворить потребности специалистов в раскрытии художественной значимости, стратегий и практик меценатства, а, значит, оставались в то время в перечне лишь теоретических изысканий. Изучение меценатства в Китае в этот период было и методологически (с позиции социологии искусства) недостаточно, и практически необоснованно, в том числе из-за невозможности формирования этой ценности в связи с неиспользованием социологических методов искусствознания.

Этапы развития исследований в области меценатства – внедрение социологического подхода к оценке сферы искусства

С 1960-х годов изучение истории искусства постепенно перешло от анализа формальных характеристик к изучению социальной истории искусства, к исследованию связи между меценатством и творчеством, социальными механизмами и искусством вошла в поле научного внимания.

Исследования на тему меценатства претерпели фундаментальные изменения в 1999 г., когда Цао Ицзян опубликовал статью «Художественный стиль и меценатская среда – концепции Хаскелла по истории искусств и методы исследования (I)». Это была первая работа на тему меценатства, обоснованная социологической теорией искусства [6]. Конечно, эта

трансформация на самом деле произошла раньше, еще в 1995 г., когда Цао Ицзян закончил учебу в Лондоне, лондонские власти ему отказали в возможности пребывания в Великобритании, и он решил вернуться в Китай – для проведения собственных художественных исследований.

Меценатство в сфере искусства является, очевидно, важной темой в изучении художественной социологии, – в течение двенадцати лет с 1986 по 1998 годы искусствоведы Европы опубликовали множество работ, вместе с тем, исследования по данной проблематике в Китае начались существенно позже, что обусловлено рядом причин.

Первая причина. Влиятельная и широко известная публикация, сама экспериментальная работа с использованием этого метода (Искусство в социальной истории) – появляется сравнительно поздно.

Книга «Патрон и художник – в искусстве и обществе Италии в стиле барокко» была впервые опубликована в 1962 году [6] и переиздана Йельским университетским издательством в 1980 году [7], всего 58 лет назад. Фрэнсис Хаскелл (1928-2000) – влиятельный искусствовед в области истории мирового искусства, он был профессором истории искусств в Оксфордском университете, в 1967 году присоединился к Национальному фонду коллекций произведений искусства, а в 1976 году и стал одним из его самых престижных членов. Хаскелл был избран членом Британской национальной академии, а в 1985 году был награжден медалью «Serena Research Project». Его труд «Искусство и общество в Италии эпохи барокко» оказало огромное влияние на изучение истории искусства.

Вторая причина связана с поздним введением предмета меценатства и социологии искусств в Китае. Эта теория была официально введена в Китае Цао Ицзяном в 1999 году, и по мере того, как социология искусств заполняла пробел в области меценатства, она быстро стала авторитетной теорией в области меценатских исследований в Китае.

Социологические исследования искусства Цао Ицзяна и Хаскелла

В Китае путь наследования подхода к социальной истории искусства определялся и направлялся, прежде всего, подходом Франсиса Хаскелла к социальной истории искусства.

В литературе ученых, пишущих на китайском языке, имеются многочисленные ссылки на работы Фрэнсиса Хаскелла, обоснована очевидная преемственность их исследований с работой этого искусствоведа. Например, профессор Китайской академии искусств Цао Ицзян, наставником которого был Фрэнсис Хаскелл, демонстрирует четкую линию преемственности с творчеством Фрэнсиса Хаскелла. Упомянем и другого профессора – Цао Ицзян из Китайской академии искусств, у которого Фрэнсис Хаскелл был непосредственным учителем и наставником.

Профессор Цао Ицзян является доктором философии Оксфордского университета, организатором группы по обзору дисциплин Государственного совета, заместителем директора Ученого комитета Китайской академии искусств, членом Комитета по теории искусств Ассоциации художников Китая. Цао Ицзян также является специальным профессором Шанхайского университета, бывшим деканом Китайской академии искусств – Школы искусств и гуманитарных наук, он имеет богатый академический опыт в области западной истории искусств, опубликовал и перевел пять книг, издано около 30 статей его авторства на китайском языке. Восемь работ профессора на английском языке вышли по трудам Фрэнсиса Хаскелла (Francis Haskell), Э. Г. Й. Гомбриха (E. H. Gombrich), М. Баксендейл (M. Baxendale) и др. [8].

Профессор Цао Ицзян на протяжении многих лет занимается исследованиями по истории западного искусства и его историографии, истории обменов между китайским и западным искусством, а также истории европейской масляной живописи. Его продуктивная работа и ее результаты пользуются большим влиянием не только в Китае, но и во всем мире. Его исследования по истории искусства, искусствоведению и концептуальной

истории уникальны в Китае. Как организатор группы по исследованиям в области искусствоведения при Комитете по ученым степеням Госсовета, профессор Цао Ицзян посвятил профессиональную жизнь развитию дисциплины «Искусство». Усилиями Цао Ицзяна и других экспертов: 28-е заседание Комитета по ученым степеням Госсовета в начале 2011 года утвердило «искусство» («Искусство в Китае») как самостоятельную дисциплину (13-я основная дисциплина). Таким образом, это направление стало самостоятельной дисциплиной на том же уровне, что и другие науки, что стало значительным вкладом в развитие искусства в Китае в целом. Он также был переизбран в качестве организатора подкомиссии по искусству и дизайну – в Национальный руководящий комитет по вопросам высшего художественного образования на последующей «Национальной конференции руководящего комитета по вопросам высшего профессионального образования» [9].

Аспирант Цао Ицзяна – доктор Вэньпин Ци – член Ассоциации Художников Провинции Цзянсу, окончил Шанхайский университет в 2014 году. Тема его докторской диссертации «Контекстуальный сдвиг в социальной истории искусства – взгляд Хаскелла на историю искусства с точки зрения высокого художественного патронажа и истории веселья» [10]. Следовательно, развитие школы социологической теории искусства в Китае активно продолжается.

В современных реалиях, в опоре на многочисленные цитаты и анализ исследований в области меценатства Фрэнсиса Хаскелла китайскими учеными, нам нетрудно представить и понять его работу и осознать сущность подхода Хаскелла к социальной истории искусства в Китае. Велико влияние основной исследовательской программы социологии искусства на области меценатства в Китае.

Китайские художники и меценаты и социологическое исследование искусства

Конечно, существует не один источник методологических исследований в социологии искусства в Китае. Другая научная традиция проистекает из США, где работают три профессора, в том числе Ли Чжуцзинь. Серия докладов с симпозиума по китайской живописи, состоявшегося 20-24 ноября 1980 года, представляют собой еще один источник исследований в социологии искусства в Китае. Серия эссе «Китайские художники и меценаты – социальные и экономические факторы в китайской живописи» – переведена и представлена в Китае Чэнь Чуанси и Ши Ли – в 2003 году [11].

Симпозиум, проведенный в Музее Искусств Нельсона А. Джонса в ноябре 1980 года при спонсорской поддержке Американского совета научных обществ, дал Ши Ли доступ к ряду диссертации по китайским художественным специальностям в американских университетах, многие из которых этот автор самостоятельно исследовал и нашел, изучая китайское искусство прошлого. Для нас интересен один из наименее обсуждаемых аспектов истории искусства: отношения между художником и меценатом, которые он также сделал темой этого симпозиума. Был получен объемный феноменологический материал, обобщен в коллекции из шестнадцати работ китайских живописцев и меценатов «Социально-экономические факторы в китайской живописи». Эта коллекция дополнилась специальной лекцией Гао Цзихана. Серия докладов также разделена в хронологическом порядке на три раздела: первый – о покровительстве при дворе, второй – о покровительстве живописи в Сучжоу, а третий – о покровительстве живописи в других регионах Цзяньнань, начиная с конца династии Мин и начала Цин, заканчивая концом династии Цин. Широкий охват содержания книги обусловил серьезный запас интеллектуального резерва – для социологического видения искусства. Ши Ли заявляет, что «исследования

этих молодых ученых – вышли за рамки стадий развития эстетического восприятия, стилистического анализа, компетенций, документального обобщения, живописных исследований и литературной критики, – чтобы изучать живопись с более широкой точки зрения китайской культуры» [12]. Это полностью отражает макроперформансные (всеохватывающие) характеристики социологического подхода Ли к искусству.

В течение 2003 г. в журнале Жунбаожай (№№ 1-5) – публикуется серия статей иностранных ученых – Ли Чжуцзинь, Д. К. Мюррей, Л. Чуджин, М. С. Вайднер, В. Пайшенг, Д. Сенраубо и другие. Главным редактором этого журнала был Ли Чжуньчжэнь, авторитетный эксперт по современной китайской живописи в США, а переводчиками – Ши Ли и Чэнь Чуаньши (Чэнь Чуаньши был когда-то приглашен Ли Чжуньши стать научным сотрудником Канзасского государственного университета в 1986 году, а также подружился с Ли Чжуньчжэнем в связи с этим опытом) [11].

С тех пор китайские живописцы и меценаты – становятся популярной проблематикой в области изучения китайского меценатства.

Заключение

Из приведенных исторических источников нетрудно сделать вывод, что социологические методы помогли установить исследовательскую парадигму для изучения меценатства в Китае, и что систематизация таких исследований – напрямую связана с импортированием академической традиции, описанной выше. Это имеет значение для дальнейшего объяснения развития исследований меценатства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лю Чи. Патронат искусств в США [J] // Изобразительное искусство, 1986(07):70-72.
2. Сяо Цян. Новое совместное предприятие между предприятием и искусством [J] // Art Hundreds, 1988(01):127.

3. Ян Юань Сиян. Роль меценатов в итальянском Возрождении[J] // Yiyuan(Art Edition),1996(01): 52-55.
4. Лю Хай. Многонациональное спонсорство культуры и искусства крупными компаниями [J] // Международные рынки, 1996(05):33.
5. Ёсихару Фукухара, Лу Ёнсуэ. Большая роль корпоративного спонсорства и поддержки культуры и искусства[J] // Сравнение экономических и социальных систем, 1992(04): 66.
6. Цао Ицзян. Художественный стиль и меценатская среда – исторические концепции искусства Хаскелла и методы исследования (I)[J] // Новое искусство, 1999(04): 3-5.
7. Haskell Francis Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque [Francis Haskell. Патроны и Художники: Изучение отношений между итальянским искусством и обществом в эпоху барокко].
8. Китайская академия искусств – Профессор без отрыва от производства – Цао Ицзян. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.caa.edu.cn/sz/zzjs/caoyiqiang/huojiang/index.html>. (обращение дата: 22.09.2021).
9. Цао Ицзян повторно назначен организатором подкомиссии по искусству и дизайну Национального аспирантского художественного руководящего комитета [Электронный ресурс]. – URL: <https://msxy.qdu.edu.cn/info/1044/1275.htm> (обращение дата: 22.09.2021).
10. Ци Вэньпин. Контекстуальный сдвиг в искусствоведении [D]. – Шанхайский университет, 2014.
11. Ши Ли, Чэнь Чуанси, Ли Чуджин, Джулия К. Мюррей // Китайские художники и меценаты (I)[J]. Жунбаожай, 2003(01):222-235.
12. Социально-экономические факторы в китайской живописи, Тяньцзинь / Под редакцией Ли Чуцзиня, переведена Ши Ли. – Издательство народного изобразительного искусства Тяньцзиня, 2013.

REFERENCES

1. Lju Chi. Patronat iskusstv v SShA [J] // Izobrazitel'noe iskusstvo, 1986(07):70-72.

2. Sjao Cjan. Novoe sovместnoe predpriятие mezhdu predpriятиem i iskusstvom [J] // Art Hundreds, 1988(01):127.
3. Jan Juan' Sijan. Rol' mecenatov v ital'janskom Vozrozhdenii[J] // Yiyuan(Art Edition),1996(01):52-55.
4. Lju Haj. Mnogonacional'noe sponsorstvo kul'tury i iskusstva krupnymi kompanijami [J] // Mezhdunarodnye rynki, 1996(05):33.
5. Josiharu Fukuhara, Lu Jonsuje. Bol'shaja rol' korporativnogo sponsorstva i podderzhki kul'tury i iskusstva[J] // Sravnenie jekonomicheskikh i social'nyh sistem, 1992(04):66.
6. Cao Iczjan. Hudozhestvennyj stil' i mecenatskaja sreda istoricheskie koncepcii iskusstva Haskella i metody issledovanija (I)[J] // Novoe iskusstvo, 1999(04):3-5.
7. Haskell Francis Patrons i Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque [Francis Haskell. Patrony i Hudozhniki: Izuchenie otnoshenij mezhdu ital'janskim iskusstvom i obshhestvom v jepohu barokko].
8. Kitajskaja akademija iskusstv Professor bez otryva ot proizvodstva Cao Iczjan. URL: <https://www.caa.edu.cn/sz/zzjs/caoyiqiang/huojiang/index.html>. (accessed: 22.09.2021).
9. Cao Iczjan povtorno naznachen organizatorom podkomissii po iskusstvu i dizajnu Nacional'nogo aspirantskogo hudozhestvennogo rukovodjashhego komiteta. URL: <https://msxy.qdu.edu.cn/info/1044/1275.htm> (accessed: 22.09.2021).
- 10.Ci Vjen'pin. Kontekstual'nyj sdvig v iskusstvovedenii [D]. Shanhajskij universitet, 2014.
- 11.Shi Li, Chjen' Chuansi, Li Chudzhin, Dzhulija K. Mjurrej // Kitajskie hudozhniki i mecenaty (I)[J]. Zhunbaozhaj, 2003(01):222-235.
- 12.Social'no-jekonomicheskie faktory v kitajskoj zhivopisi, Tjan'czin' / Pod redakciej Li Chuczinja, perevedena Shi Li. Izdatel'stvo narodnogo izobrazitel'nogo iskusstva Tjan'czinja, 2013.